

Contribución al Desarrollo Sostenible mediante la Responsabilidad Social Empresarial implementada por los Bancos del Paraguay, incluidas en sus Webs Corporativas, Año 2021

Juan Antonio Moreno Mareco¹, Johana Elizabeth Arambillete Velazquez²

¹ *adminuna@hotmail.com*

² *joha.arambillete@gmail.com*

Palabras clave: *Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social Empresarial, Bancos del Paraguay, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Comunicación Corporativa*

RESUMEN

El objetivo general de esta investigación es determinar la contribución al Desarrollo Sostenible mediante la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de los Bancos del Paraguay, incluidas en sus webs corporativas, durante el año 2021. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo de diseño no experimental con corte transeccional y descriptivo. La población objeto de estudio consistió en 17 Bancos del Paraguay, dato proporcionado por el Banco Central del Paraguay mediante su sitio web oficial, procediendo a identificar cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estaban implementando. Los criterios de inclusión fueron: contar con un sitio web operativo y estar entre las entidades supervisadas por el Banco Central del Paraguay.

Los resultados más relevantes indican que el 71% de los Bancos comunican las actividades de RSE que realizan mediante su sitio web corporativo, mientras que el 29% no las comunican. Entre los Bancos que sí comunican sus actividades de RSE, se evidencia cumplimiento con diversos ODS, destacándose el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) como el más implementado. Se concluye que existe una tendencia positiva en el sector bancario paraguayo hacia la comunicación de prácticas de RSE, aunque persisten oportunidades de mejora en la actualización y difusión de información en los canales digitales corporativos.

I. INTRODUCCIÓN

Las empresas del siglo XXI en todo el mundo se enfrentan a escenarios de alta complejidad con desafíos enfocados al campo del conocimiento, así como a la mejora continua que las obliga a

modelar comportamientos que les permitan asegurar un entorno confortable que promueva la innovación empresarial, con el fin de mantenerse competitivos (Hugo Cárdenas et al., 2019). En este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) emerge como el aporte fundamental de la empresa para promover cambios en el desarrollo sostenible, relacionándose estrechamente con el compromiso organizacional hacia la responsabilidad ambiental y social (Avendaño, 2011). En la actualidad, numerosos países están sujetos a criterios comerciales relacionados con la sostenibilidad y prácticas amigables con el medio ambiente, lo que implica que quienes promueven y desarrollan dichas prácticas obtienen un trato preferencial y diferenciado en el ámbito de los negocios internacionales (Campos Campos & Bermúdez Carrillo, 2020).

El concepto de Desarrollo Sostenible fue formalmente acuñado en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, constituyéndose como el fundamento básico de las herramientas de gestión ambiental en el entorno empresarial y siendo uno de los términos más utilizados a nivel global (Poveda Santana, 2013). El desarrollo sostenible ha sido definido como "satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Pedraza et al., 2011). En septiembre de 2015, los gobiernos del mundo, a través de sus jefes de estado, adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro del marco de las Naciones Unidas, estableciendo la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, documento titulado "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", definiéndolo como "un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad" (Remacha, 2017).

El sector bancario, por su rol central en la economía y su capacidad de influir en múltiples sectores productivos, tiene una responsabilidad particular en la promoción del desarrollo sostenible. Los bancos no solo pueden implementar prácticas sostenibles en sus operaciones internas, sino que también pueden canalizar financiamiento hacia proyectos que contribuyan a los ODS (Orozco Carvajal & Arboleda Mazo, 2018). La comunicación de estas actividades a través de sus sitios web corporativos se convierte en un elemento fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas ante sus grupos de interés.

II. JUSTIFICACIÓN

El presente estudio se realizó con el fin de determinar cuáles son las contribuciones al desarrollo sostenible mediante la responsabilidad social empresarial implementada por los

Bancos del Paraguay, incluidas en sus webs corporativas, durante el año 2021. La relevancia de esta investigación se fundamenta en los siguientes aspectos:

Desde la perspectiva teórica y académica: el estudio aporta un análisis descriptivo y sistemático sobre el desarrollo sostenible mediante la RSE implementada por los Bancos del Paraguay. Contribuye al acervo de conocimiento científico en la línea de investigación de Gestión Social y Desarrollo Sostenible, proporcionando evidencia empírica sobre el comportamiento del sector bancario paraguayo en materia de sostenibilidad.

Desde la perspectiva práctica: los resultados orientan a los Bancos y otras instituciones financieras sobre la importancia estratégica de la RSE para el Desarrollo Sostenible. Además, permite identificar las actividades que realizan normalmente los Bancos en relación a la RSE y determinar cuáles de los 17 ODS son prioritariamente fomentados por el sector bancario paraguayo.

III. OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar la contribución al Desarrollo Sostenible mediante la Responsabilidad Social Empresarial de los Bancos del Paraguay, incluidas en sus webs corporativas, año 2021.

Objetivos Específicos

1. Identificar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.
2. Identificar y caracterizar la totalidad de Bancos supervisados localizados en el Paraguay.
3. Analizar el nivel de cumplimiento y comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de los Bancos a través de sus webs corporativas.

IV. MARCO REFERENCIAL

En la actualidad existe una creciente preocupación global por indicadores críticos como la superpoblación en zonas urbanas, el agotamiento acelerado de los recursos renovables y no renovables, la extinción de especies animales y vegetales, y el crecimiento poblacional mundial que, según proyecciones, en las próximas cuatro décadas dificultará significativamente la obtención de recursos disponibles (Pérez Espinoza et al., 2018). Las Naciones Unidas

realizaron en 1992 una Cumbre histórica en Río de Janeiro donde se adoptó formalmente un nuevo paradigma de desarrollo: el desarrollo sostenible (Poveda Santana, 2013). Esta transformación conceptual reconoce la necesidad imperiosa de obtener resultados de impacto ambiental medibles que permitan a los gobiernos y empresas tomar acciones correctivas oportunas y eficaces (Avellán Herrera, 2019).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, representa un compromiso transformador hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Esta agenda contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que constituyen un marco integral para evaluar, analizar y formular estrategias orientadas a lograr esta nueva visión del desarrollo sostenible (Organización de las Naciones Unidas, 2019). Para el sector empresarial, los ODS representan oportunidades significativas, incluyendo acceso a nuevos mercados, fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés, y mejora del desempeño organizacional (Remacha, 2017).

Tabla 1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	Descripción
1	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible.
3	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y el saneamiento para todos.
7	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10	Reducir la desigualdad en y entre los países.
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15	Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2019)

La Responsabilidad Social Corporativa constituye un conjunto integrado de prácticas, valores y principios que representan el compromiso de una organización de respetar la ética en su comportamiento y colaborar activamente en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de sus grupos de interés (Sparano Rada, 2010). El rol de la RSE está intrínsecamente vinculado con las acciones de desarrollo empresarial sostenible, siendo necesario lograr un equilibrio entre el bienestar social, la protección del medio ambiente, el uso eficiente de recursos y el crecimiento económico (Campos Campos & Bermúdez Carrillo, 2020).

Las comunicaciones corporativas proporcionadas a través de los sitios web institucionales generan un impacto directo y positivo en la confianza del consumidor y demás stakeholders (Belanche Gracia et al., 2013). Las organizaciones contemporáneas utilizan una diversidad de canales de comunicación de RSE, incluyendo informes de sostenibilidad, códigos de conducta, sitios web corporativos, canales internos, estrategias de marketing relacional y diversos medios digitales (Illia et al., 2010). Los sitios web corporativos representan un espacio fundamental donde la empresa debe crear una experiencia coherente para el usuario, gestionándose de manera integrada con otros medios de comunicación institucional (Bravo Gill et al., 2012).

V. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de diseño no experimental con corte transeccional y descriptivo. La población objeto de estudio consistió en los 17 Bancos de plaza supervisados y localizados en el Paraguay, según datos oficiales proporcionados por el Banco Central del Paraguay (BCP, 2021). El proceso de investigación procedió a identificar sistemáticamente cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible estaban siendo implementados y comunicados por cada institución bancaria. Los criterios de inclusión establecidos fueron: contar con un sitio web operativo y estar registrado entre las entidades supervisadas por el Banco Central del Paraguay.

El proceso de recolección de datos se estructuró en las siguientes etapas: primero, se descargó desde el sitio web oficial del Banco Central del Paraguay la lista actualizada de entidades supervisadas que operan en el país. Posteriormente, los datos fueron organizados en una matriz de análisis, aplicando filtros para identificar exclusivamente las instituciones bancarias. A continuación, se procedió a la búsqueda y análisis sistemático de los sitios web de cada Banco, evaluando las actividades de RSE comunicadas y su correspondencia con los ODS. Los datos fueron tabulados, analizados estadísticamente y presentados en formato tabular y gráfico para facilitar su interpretación.

VI. RESULTADOS

El análisis exhaustivo de las actividades de Responsabilidad Social Empresarial incluidas en los sitios web corporativos de los Bancos del Paraguay durante el año 2021 arrojó los siguientes resultados significativos.

En la Figura 1 se observa que el 71% de los Bancos (correspondiente a 12 de 17 instituciones) incluyen información sobre sus actividades de RSE en su sitio web corporativo. En contraste, el 29% restante (5 Bancos) no presentaban información sobre actividades de RSE al momento de la recolección de datos. Este hallazgo evidencia una tendencia mayoritaria hacia la comunicación de prácticas sostenibles, aunque persiste un segmento significativo que no aprovecha este canal de comunicación institucional.

Figura 1. Comunicación de RSE en Sitios Web Corporativos de Bancos del Paraguay, 2021

Fuente: Elaboración propia basada en análisis de sitios web corporativos, 2021

La Figura 2 presenta la distribución de la implementación de los ODS entre los Bancos que comunican sus actividades de RSE. Se observa una distribución relativamente equilibrada, con el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) liderando con 10 Bancos, seguido por los ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 4 (Educación de Calidad), ODS 10 (Reducción de Desigualdades) y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) con 9 Bancos cada uno. Es relevante señalar que la mayoría de las instituciones no mantienen información actualizada de forma periódica sobre sus actividades de RSE.

Figura 2. Implementación de ODS por Bancos del Paraguay, 2021

Fuente: Elaboración propia basada en análisis de sitios web corporativos, 2021

Tabla 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible implementados por Bancos del Paraguay, 2021

N°	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Bancos	%
1	Fin de la Pobreza	7	5%
2	Hambre Cero	7	5%
3	Salud y Bienestar	9	7%
4	Educación de Calidad	9	7%
5	Igualdad de Género	7	5%
6	Agua Limpia y Saneamiento	7	5%
7	Energía Asequible y No Contaminante	8	6%
8	Trabajo Decente y Crecimiento Económico	7	5%
9	Industria, Innovación e Infraestructura	7	5%
10	Reducción de las Desigualdades	9	7%
11	Ciudades y Comunidades Sostenibles	10	8%
12	Producción y Consumo Responsables	7	5%
13	Acción por el Clima	8	6%

N°	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Bancos	%
14	Vida Submarina	7	5%
15	Vida de Ecosistemas Terrestres	7	5%
16	Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	9	7%
17	Alianzas para Lograr los Objetivos	8	6%
TOTAL		133	100%

Fuente: Elaboración propia basada en análisis de sitios web corporativos, 2021

VII. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación revelan aspectos significativos sobre el estado actual de la comunicación de RSE en el sector bancario paraguayo durante el año 2021. El hallazgo de que el 29% de los Bancos no comunica sus actividades de RSE a través de sus sitios web corporativos plantea interrogantes importantes sobre las estrategias de comunicación institucional y transparencia del sector. Esta situación contrasta con las tendencias globales que enfatizan la importancia de la divulgación de información no financiera como elemento fundamental de la gobernanza corporativa (Illia et al., 2010).

La predominancia del ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) como el objetivo más implementado por los Bancos paraguayos durante 2021 refleja una alineación estratégica con las necesidades de desarrollo urbano del país. Este enfoque es coherente con el rol que desempeña el sector bancario en el financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo inmobiliario, así como con las políticas gubernamentales de ordenamiento territorial (Organización de las Naciones Unidas, 2019). Asimismo, la destacada presencia de los ODS relacionados con educación, salud y reducción de desigualdades evidencia una orientación hacia el impacto social directo en las comunidades donde operan estas instituciones.

La implementación de estrategias de RSE en el sector bancario genera beneficios multidimensionales que trascienden la mera rentabilidad organizacional. Como señalan Campos Campos y Bermúdez Carrillo (2020), las prácticas de RSE contribuyen a mejorar la reputación corporativa, fortalecer las relaciones con los stakeholders y crear valor compartido a largo plazo. En el contexto paraguayo, donde el sector bancario representa un pilar fundamental de la economía, la adopción de prácticas sostenibles puede catalizar transformaciones positivas en toda la cadena de valor financiera.

No obstante, la investigación también revela deficiencias en la gestión de la comunicación digital de RSE durante 2021. La falta de actualización periódica de la información en los sitios web corporativos, identificada en múltiples instituciones bancarias, representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer la relación con los grupos de interés. En la era digital, la comunicación transparente y oportuna de las acciones de sostenibilidad se ha convertido en un factor diferenciador y en un elemento crítico de la competitividad organizacional (Belanche Gracia et al., 2013).

Es pertinente destacar que algunos Bancos que no presentan información de RSE en sus sitios web sí comunican estas actividades a través de redes sociales, lo que sugiere una fragmentación en la estrategia de comunicación corporativa. Esta situación evidencia la necesidad de integrar los diferentes canales digitales para ofrecer una experiencia coherente y completa al usuario, permitiendo que la información sobre sostenibilidad llegue de manera equitativa a todos los stakeholders (Bravo Gill et al., 2012).

El sector bancario paraguayo, en su rol de intermediario financiero y gestor de capitales significativos, tiene la responsabilidad y la oportunidad de liderar la transición hacia prácticas empresariales más sostenibles. La promoción de líneas de crédito verdes, el financiamiento de proyectos de energías renovables y el apoyo a emprendimientos con impacto social positivo son ejemplos de cómo los Bancos pueden ampliar su contribución a los ODS más allá de las actividades tradicionales de RSE (Hugo Cárdenas et al., 2019). Durante 2021, algunos bancos ya comenzaron a explorar estas alternativas, aunque su comunicación a través de canales digitales fue limitada.

VIII. CONCLUSIONES

La presente investigación, desarrollada durante el año 2021, permite establecer conclusiones fundamentales sobre la contribución del sector bancario paraguayo al Desarrollo Sostenible mediante la Responsabilidad Social Empresarial comunicada en sus webs corporativas:

Primera conclusión: Se evidencia que el 71% de los Bancos del Paraguay (12 de 17 instituciones) implementaron y comunicaron activamente sus actividades de RSE a través de sus sitios web corporativos durante 2021. Este porcentaje mayoritario indica una tendencia positiva hacia la adopción de prácticas de transparencia y comunicación en materia de sostenibilidad. Sin embargo, el 29% restante representa un área de oportunidad significativa para fortalecer la cultura de divulgación de información no financiera en el sector.

Segunda conclusión: Las actividades de RSE comunicadas por los Bancos paraguayos en 2021 demuestran una alineación efectiva con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. El ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) emerge como el más implementado, reflejando el rol estratégico del sector bancario en el desarrollo urbano y la infraestructura del país. Complementariamente, los ODS relacionados con educación, salud, reducción de desigualdades y fortalecimiento institucional muestran alta prevalencia, evidenciando un enfoque integral hacia el desarrollo humano.

Tercera conclusión: Se identificaron deficiencias en la actualización y gestión de la información de RSE en los portales web bancarios durante 2021. Varios Bancos mantienen información desactualizada o parcialmente comunicada, lo que limita el alcance e impacto de sus esfuerzos de sostenibilidad. Asimismo, se observó una desconexión entre los contenidos de RSE publicados en sitios web versus redes sociales, sugiriendo la necesidad de estrategias de comunicación digital más integradas.

Cuarta conclusión: Los objetivos específicos de la investigación fueron alcanzados satisfactoriamente: se identificaron los 17 ODS de la Agenda 2030 a través del desarrollo del marco teórico; se caracterizaron los 17 Bancos supervisados en Paraguay mediante la información oficial del Banco Central; y se analizó sistemáticamente el cumplimiento y comunicación de los ODS a través del estudio empírico de los sitios web corporativos durante el período 2021.

Quinta conclusión: El sector bancario paraguayo demostró en 2021 un compromiso creciente con la sostenibilidad, aunque con amplias oportunidades de mejora. La integración de los ODS en las estrategias corporativas, la mejora de los canales de comunicación digital y el fortalecimiento de la rendición de cuentas hacia los stakeholders constituyen áreas prioritarias para consolidar la contribución del sector al Desarrollo Sostenible del Paraguay.

IX. SUGERENCIAS

Con base en los hallazgos de esta investigación realizada en 2021, se proponen las siguientes recomendaciones para futuras líneas de investigación y acciones prácticas:

- Realizar estudios comparativos longitudinales que permitan evaluar la evolución de la comunicación de RSE en el sector bancario paraguayo en períodos posteriores a 2021.
- Ampliar el alcance de la investigación para incluir Financieras, Cooperativas y otras entidades del sistema financiero paraguayo, permitiendo una visión integral del sector.

- Desarrollar estudios cualitativos que profundicen en las motivaciones, barreras y mejores prácticas de comunicación de RSE en instituciones financieras.
- Analizar el impacto real de las actividades de RSE comunicadas sobre los indicadores de desarrollo sostenible en las comunidades donde operan los Bancos.

X. REFERENCIAS

- Avellán Herrera, N. A. (2019). Contabilidad ambiental y la responsabilidad social empresarial dentro del panorama mundial del desarrollo sostenible. *ECA Sinergia*, 10(2), 105-115. https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v10i2.1596
- Avendaño, W. (2011). Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Desarrollo Sostenible: una mirada desde la Declaración de Río de 1992. *Respuestas*, 16(2), 45-59. <https://doi.org/10.22463/0122820X.360>
- Banco Central del Paraguay. (2021). Entidades supervisadas que captan Depósitos. https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/entidades_supervisadas_febrero_2021.pdf
- Belanche Gracia, D., Casaló Ariño, L. V., & Guinalú Blasco, M. (2013). Comunicación comercial y boca-oído electrónico en sitios web corporativos: un análisis desde la perspectiva del marketing de relaciones. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de La Empresa*, 19(1), 31-41. <https://doi.org/10.1016/j.iedee.2012.10.002>
- Bravo Gill, R., Matute Vallejos, J., & Pina Pérez, J. M. (2012). Análisis de la información sobre identidad visual y comunicación corporativa en los sitios web: un estudio sobre los bancos y cajas de ahorros en España. *Information Research*, 17(2). <http://www.informationr.net/ir/17-2/paper518.html>
- Campos Campos, D., & Bermúdez Carrillo, L. A. (2020). PYMES, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. *InterSedes*, 21(43), 131-151. <https://doi.org/10.15517/isucr.v21i43.41989>
- Hugo Cárdenas, F. X., Flores Ramos, C. R., Peralta Beltrán, Á. R., & Lara Pazos, P. E. (2019). Sostenibilidad empresarial en relación a los objetivos del desarrollo sostenible en el Ecuador. *RECIAMUC*, 3(1), 670-699. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.\(1\).enero.2019.670-699](https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.(1).enero.2019.670-699)
- Illia, L., Rodríguez Canovas, B., González del Valle Brena, A., & Romenti, S. (2010). La comunicación de la RSC entre las 250 principales empresas europeas. *Cuadernos.Info*, (27), 85-96. <https://doi.org/10.7764/cdi.27.25>
- Locano Botero, F. (2013). Gestión empresarial y desarrollo sostenible. *Universidad y Empresa*, 15(25), 42-57. <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/2731>

- Moreno, M. A., & Capriotti, P. (2006). La comunicación de las empresas españolas en sus webs corporativas: Análisis de la información de responsabilidad social, ciudadanía corporativa y desarrollo sostenible. *Zer: Revista de Estudios de Comunicación*, 11(21), 47-62. <https://ojs.ehu.es/index.php/Zer/article/view/3718>
- Organización de las Naciones Unidas. (2019). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40155>
- Orozco Carvajal, L. J., & Arboleda Mazo, W. H. (2018). Desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial (RSE): un panorama integrador desde lo ambiental, social, tecnológico y económico. *Unaciencia Revista de Estudios e Investigaciones*, 11(20), 22-26. <https://doi.org/10.35997/runacv11n20a4>
- Pedraza, P., Gómez, M., Alarcón, F., Herrera, A., Ramos, F., Moreno, E., & Sabogal, J. (2011). Desafíos de la Gerencia: Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. *Revista Estudiantes Facultad de Ciencias Económicas*, 1(1), 23-34. https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/revista_fce/article/view/5261
- Pérez Espinoza, M. J., Uzcátegui Sánchez, C., & Brito Bravo, B. B. (2018). El reto de las empresas familiares para el siglo XXI: prácticas empresariales enfocadas al desarrollo sostenible. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(2), 187-194. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000200187
- Poveda Santana, I. (2013). El Desarrollo Sostenible a Nivel Empresarial. *Ciencia En Su PC*, (1), 100-111. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181326400008>
- Remacha, M. (2017). Empresa y objetivos de desarrollo sostenible. *Cuadernos de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa*, (34), 1-27. IESE Business School. <https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0438.pdf>
- Sparano Rada, H. R. (2010). Responsabilidad Social Empresarial: Modelo de Ecopetrol para el Desarrollo Sostenible. *Dimensión Empresarial*, 8(1), 35-39. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3990521>